

qiladi. Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, talabalarni individual yondashuv asosida intellektual rivojlantirish bugungi kunda ta’lim jarayonining ustuvor maqsadlaridan biriga aylangan. Ushbu jarayon taqdim etilgan nazariy bilimlar, ilmiy tushunchalar va axborotlarning talabalar tomonidan sifatli hamda samarali o‘zlashtirilishi, o‘quv jarayonining yaxlit maqsadga yo‘naltirilgan didaktik hodisa sifatida namoyon bo‘lishi, talabalar intellektual faoliyatlarining ongli tarzda shakllanishi ular taraqqiyotining barqaror tarzda amalga oshirilishiga imkon beradi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Almetov N.Sh. O‘quv-tarbiya jarayonida xalq pedagogikasining tarbiyaviy imkoniyatlaridan foydalanish //O‘qit.uchun.qo‘ll. – Chimkent, Jan.KozMITI, 2013. – 90 b.
2. Muslimov N.A. Pedagogik faoliyatga tizimli yondashuv muammolari // Kasb-hunar ta’limi. – 2004. - № 3. – B.24.
3. Baxranov Sh. Shaxs milliy o‘zligini anglash qonuniyatlari. – Samarqand: Zarafshon, 2015. – 136 b.
4. Gappirov B.T. Talabalarda axloqiy o‘z-o‘zini anglashning o‘quv jarayonidagi dinamik taraqqiyoti: Psix.fan.nom. ... diss. – T.: 2013. – 133 b.
5. Raxmanova M.Q. Kasbiy ta’lim jarayonida talabalar ijtimoiy kompetentligini rivojlantirishda interfaol ta’limning nazariy-amaliy jihatlari // Mug‘allim hm yzliksiz bilimlendirio‘. 2022. –№3/3, – B. 39-43.

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА

Вохидов Шодмон Хусейнович

доктор исторических наук, профессор

Таджикского педагогического института в городе

Пенджикент, Республики Таджикистан

Аннотация. Исследуется проектирование индивидуального маршрута личностного развития младшего школьника как важное направление педагогической деятельности. Цель выявление потенциала внеурочной деятельности для становления субъектности учащегося. Актуальность темы обусловлена требованиями образовательных стандартов и необходимостью личностной самореализации в новых социокультурных условиях.

Ключевые слова: *внеурочная деятельность, проектирование, субъектность, индивидуальный маршрут, педагогическая поддержка.*

Abstract. The study explores the design of an individual trajectory for the personal development of primary school students as an important direction of pedagogical activity. The aim is to identify the potential of extracurricular activities for the formation of student agency. The relevance of the topic is determined by the requirements of educational standards and the need for personal self-realization in new sociocultural conditions.

Keywords: extracurricular activities, design, agency, individual trajectory, pedagogical support.

Современное образование направлено на развитие личности школьника как субъекта активного, осознанного участника собственного образовательного процесса. Переход к личностно-ориентированной парадигме обусловил интерес к педагогическому проектированию как к способу целенаправленного формирования траектории развития ребёнка. Внеурочная деятельность, согласно ФГОС НОО, является неотъемлемой частью основной образовательной программы и предоставляет широкие возможности для индивидуализации и социализации учащихся. Ученые (В.А.Горский, А.А.Тимофеев, Д.В.Смирнов) подчеркивают: внеурочная деятельность это пространство свободного проявления интересов, индивидуальности и творческого потенциала ребёнка.

Проектирование индивидуального маршрута личностного развития (ИМЛР) основывается на диагностике, прогнозировании, выборе направлений и форм деятельности, педагогическом сопровождении и оценке результатов. Все этапы строятся с учётом индивидуальных особенностей младшего школьника, его склонностей и потребностей. Внеурочное пространство позволяет выйти за рамки жёсткой урочной системы, обеспечивая гибкость и свободу выбора.

Формирование субъектной позиции происходит в результате:

- осознанного выбора направлений развития;
- участия в личностно-значимой деятельности;
- взаимодействия в разных социальных ролях (лидера, исполнителя, организатора);
- рефлексии своих успехов и затруднений.

Педагогическая поддержка в этом процессе – ключевой фактор. О.С. Газман трактует её как помощь, стимулирующую самостоятельность ребёнка, без давления и директивности, через доверие, открытость и сотрудничество.

Н.Б.Крылова и Ф.И.Кевля развивают идеи поддержки как стратегии содействия становлению самости личности.

Маршрутный лист, в котором фиксируются интересы, цели и результаты ученика, является инструментом визуализации и осознания траектории личностного роста. Составляется он совместно с педагогом и родителями, при активной позиции самого школьника. Это формирует у ребёнка чувство ответственности и мотивацию к саморазвитию.

Внеурочная деятельность предоставляет уникальные условия:

- *открытость образовательного пространства;*
- *свободу выбора и движение внутри него;*
- *индивидуализацию заданий;*
- *учет личных интересов и способностей учащихся;*
- *разнообразие форм: кружки, секции, проекты, социальные акции и т.п.*

Проектирование ИМЛР способствует:

- *осознанию личностных целей;*
- *формированию положительной мотивации к обучению;*
- *развитию субъектной позиции;*
- *успешной самореализации в школьной и внешкольной жизни.*

Проектирование индивидуального маршрута личностного развития во внеурочной деятельности это действенный способ формирования субъектной позиции младшего школьника. Через педагогическую поддержку, свободу выбора, участие в значимых видах деятельности ребёнок формирует свою образовательную и жизненную траекторию. Это соответствует задачам современной школы воспитанию ответственной, активной и саморазвивающейся личности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности. – М.: Просвещение, 2011.
2. Примерные программы внеурочной деятельности / под ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2011.
3. Смирнов Д.В., Тимофеев А.А. Внеурочная деятельность младших школьников. – Вологда, 2011.
4. Асмолов А.Г. Психология XXI века. – М.: Самара, 2001.
5. Михайлова Н.Н., Юсфин С.М. Педагогическое обеспечение. – М.: МИРОС, 2001.